

УНІАН. (2020, 06 липня). "Це тільки початок": Маша Єфросиніна ще на два роки продовжить роботу послом фонду ООН. <https://www.unian.ua/society/masha-yefrosinina-yefrosinina-shche-na-dva-roki-prodovzhit-robotu-poslom-fondu-oon-video-novini-ukrajini-amp-11064167.html>

Трансформація критеріїв довіри до медіа в українському суспільстві

Станіслава Фесан та Оксана Кирилова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ

В умовах повномасштабної російської агресії проти України трансформація медіаспоживання супроводжується докорінним переглядом механізмів формування суспільної довіри. Системна російська дезінформація та її когнітивні операції, що є інструментами гібридної війни, спрямовані на поширення недостовірних даних, дезорієнтацію аудиторії та дискредитацію інституційних джерел інформації. Це створює нові виклики для інформаційної безпеки, оскільки традиційні критерії верифікації контенту в українському суспільстві поступово поступаються місцем запиту на оперативність, емоційну солідарність та нові форми персоналізованої комунікації. Відтак виникає гостра наукова потреба дослідити, як під тиском постійних маніпулятивних впливів змінюються ціннісні орієнтири споживачів та які чинники сьогодні визначають кредит довіри до медіа в Україні.

Актуальність дослідження зумовлена стрімкою адаптацією російських технологій дезінформації до динамічного медіапростору, що потребує постійного перегляду механізмів захисту суспільної свідомості. Вивчення впливу маніпулятивного контенту на міжособистісні комунікації та інституційну довіру є критично важливим для вироблення ефективних стратегій інформаційної безпеки та збереження соціальної єдності в умовах тривалої війни.

Для отримання актуальних даних було проведено соціологічне онлайн-опитування (за допомогою інструменту Google Forms) на початку 2026 року. Вибіркова сукупність склала 900 респондентів, які представляють різні вікові групи та регіони України. Опитування проводилося з метою виявлення основних каналів споживання маніпулятивного контенту, визначення найбільш вразливих до дезінформації тем, а також для оцінки психоемоційних наслідків впливу російських фейків на міжособистісну комунікацію та загальний рівень довіри українців до інформації.

Метою дослідження є аналіз сучасних інструментів медіаманіпуляцій, каналів їхнього поширення та оцінка наслідків їхнього впливу на психологічний стан і комунікативну поведінку українського суспільства.

Об'єкт дослідження – процес трансформації критеріїв довіри та соціально-психологічні реакції української аудиторії на системні дезінформаційні впливи в цифровому середовищі.

Результати й обговорення

Сучасний етап розвитку інформаційного простору характеризується диверсифікацією форм медіаманіпуляцій, що охоплюють широкий спектр інструментів — від текстових повідомлень до високотехнологічних візуальних підробок. Науковці та експерти акцентують увагу на особливій небезпеці «напівправдивих» повідомлень, у яких достовірна фактологічна база поєднується з викривленою інтерпретацією. Як зазначила під час інтерв'ю дослідниця Мар'яна Кіца, «такий контент має нижчий поріг критичного сприйняття та характеризується високим рівнем віральності». Резонансним прикладом застосування цієї технології стали маніпуляції навколо ракетного удару по вокзалу у Краматорську 2022 року, коли агресор використовував реальні дані щодо маркування озброєння для створення хибних висновків про джерело атаки (Politifact, 2022; VoxCheck Team, 2022).

Паралельно з технологіями напівправди в межах гібридної війни активно застосовуються засоби повної фальсифікації контенту, зокрема діпфейки. До найбільш показових випадків належать спроба імітації відеодзвінка з мером Києва Віталієм Кличком (Oltermann, 2022) з метою дезінформації щодо долі чоловіків-мігрантів, а також створення відеозвернення Президента України із закликом до капітуляції Збройних Сил (Ващук та ін., 2025), 2022). Попри візуальну реалістичність таких підробок, значна частина російських дезінформаційних операцій базується на більш тонких методах психологічного впливу.

Аналіз каналів дистрибуції маніпулятивного контенту вказує на суттєву трансформацію медіатрендів. За даними Центру протидії дезінформації, основними майданчиками для поширення згенерованого штучним інтелектом відео стали *TikTok* та *YouTube*. Водночас результати опитування, проведеного у ході даного дослідження ($n = 900$), засвідчують домінування месенджера *Telegram* як головного джерела дезінформації — цей ресурс обрали 74,9 % респондентів. Вагомі позиції у структурі поширення фейків також посідають Facebook (52 %), YouTube (41,3 %) та TikTok (33,1 %), що

підтверджує тенденцію до переважного використання соціальних мереж як основного інструментарію впливу на суспільну думку.

Результати тематичного аналізу демонструють, що дезінформаційні кампанії фокусуються на найбільш чутливих для українського суспільства питаннях, намагаючись експлуатувати стани колективної тривоги та невизначеності. Домінуючими об'єктами маніпуляцій виступають теми збройної агресії та національної безпеки, на які вказали 87,1 % респондентів. Вагому частку в структурі пропагандистських впливів займають питання мобілізаційних процесів (67,3 %), а також сфера внутрішньої політики й ухвалення державних рішень (66,8 %). Така тематична вибірковість свідчить про стратегічну спрямованість медіаатак на підрив суспільної згуртованості та дискредитацію військово-політичного керівництва країни.

Окремим вектором дезінформаційних операцій виступає експлуатація теми корупції, що використовується агресором як інструмент дискредитації України перед міжнародними партнерами та західною аудиторією. Маніпуляції навколо мобілізаційних процесів часто реалізуються через фальсифікацію офіційної документації, прикладом чого є розповсюдження фейкового наказу Міністерства оборони про нібито запровадження масової призовної кампанії для жінок (VoxCheck Team, 2022). Високу технологічність сучасних атак підтверджують результати розслідування проекту «Телебачення Торонто» стосовно мережі дідфейків про військовослужбовця «Воху» (Телебачення Торонто, 2024). Ці матеріали, що імітували випадки примусової мобілізації та жорстокого поводження, були орієнтовані на західний сегмент інтернету для формування негативного іміджу українських державних інституцій.

Ефективність дезінформації значною мірою зумовлена її спрямованістю на психоемоційну сферу споживача. За визначенням директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк, «обов'язковим компонентом переконливого фейку є шоківий контент, здатний викликати гостру емоційну реакцію та нівелювати раціональне сприйняття». Таким чином, маніпулятивні повідомлення виконують роль каталізатора суспільної напруги, екстраполюючи інформаційні впливи на площину реальної міжособистісної взаємодії. Згідно з отриманими у цьому дослідженні даними, 37,1 % респондентів відчували потребу в аргументованому переконанні інших після зіткнення з фейками, а для 31,1 % опитаних дезінформація ставала безпосереднім приводом для конфліктів і суперечок у колі близьких чи знайомих.

Висновок

Проведене дослідження підтверджує, що сучасні російські медіаманіпуляції трансформувалися у високоадаптивний інструментарій гібридної агресії, який ефективно експлуатує соціальну вразливість, емоційне виснаження аудиторії та специфіку алгоритмів популярних цифрових платформ, насамперед месенджера Telegram. Встановлено, що руйнівний вплив дезінформаційних кампаній виходить далеко за межі спотворення фактів, оскільки їхнім головним наслідком є провокування міжособистісної конфліктності та формування стану тотального скептицизму. Останній становить особливу загрозу для суспільної стійкості, оскільки призводить до ерозії довіри до будь-яких джерел інформації, включаючи офіційні канали комунікації. У підсумку, зміцнення інформаційної безпеки України потребує переходу від точкового спростування фейків до стратегічного розвитку медіаграмотності населення, що передбачає культивування навичок критичного аналізу та дотримання правил емоційної гігієни в процесі споживання медіаконтенту.

Список використаних джерел

- Ващук, С., Жук, В., & Андрухова, Є. (2025, 22 травня). *Тінь пропаганди: Як російська дезінформація впливає на ставлення до українців у Європі*. ms.detector.media. <https://ms.detector.media/propaganda-ta-vplivi/post/37972/2025-05-22-tin-propagandy-yak-rosiyska-dezinformatsiya-vplyvaie-na-stavlennya-do-ukraintsiv-u-ievropi/>
- Телебачення Торонто. (2024, 7 липня). *Хто створює вірусні дідфейки про ЗСУ: Розслідування +ENG SUB* [Відео]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=rxRMzB_1Yvs
- @politifact. (2022, 12 квітня). *No evidence that Ukraine initiated train station attack*. Politifact. The Poynter Institute. <https://www.politifact.com/factchecks/2022/apr/18/facebook-posts/no-evidence-ukraine-attacked-train-station-one-its/>
- Oltermann, P. (2022, 25 червня). *European politicians duped into deepfake video calls with mayor of Kyiv*. the Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2022/jun/25/european-leaders-deepfake-video-calls-mayor-of-kyiv-vitali-klitschko>
- VoxCheck Team. (2022, 25 квітня). *FALSE: The serial number of the missile proves that the Armed Forces launched "Tochka-U" at the railway station in Kramatorsk*. <https://voxukraine.org/en/false-the-serial-number-of-the-missile-proves-that-the-armed-forces-launched-tochka-u-at-the-railway-station-in-kramatorsk>